

KORXONA MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA`MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI

Umarova Nargiza Xoldarovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. *Maqolada moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashning nazariy jihatlari tahlil qilinadi va uni takomillashtirish mexanizmi taklif etiladi.*

Kalit soʻzlar: *moliyaviy xavfsizlik, tashqi tahdidlar, ichki tahdidlar, ko'rsatkichlar, moliyaviy strategiya, korxonona.*

Har qanday korxonaning barqaror rivojlanishi tashqi va ichki tahdidlar ta'sirida xavfsizlikka bog'liq. Jahon iqtisodiy inqirozlarining oqibatlari, iste'mol qilinadigan resurslarga narxlarning beqarorligi, amaldagi qonunchilikning o'zgaruvchanligi va boshqa ko'plab salbiy omillar moliyaviy holatga salbiy ta'sir qiladi va korxonada ishlab chiqilgan himoya choralari mavjud bo'lmaganda, qaytarib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkin, bankrotlikgacha.

Mahalliy iqtisodiy adabiyotlarda "korxonaning moliyaviy ta'minoti" atamasi nisbatan yaqinda paydo bo'ldi. Uzoq vaqt davomida korxonaning barqaror moliyaviy faoliyatini ta'minlash usullari bo'yicha ikkita asosiy nuqtai nazar mavjud edi. Birinchi nuqtai nazarni an'anaviy ravishda moliyaviy xavfsizlikni korxonaning iqtisodiy xavfsizligining elementi deb hisoblaydigan ko'plab mualliflar o'rtoqlashdilar. Yana bir nuqtai nazar tashkilotda inqirozga qarshi chora-tadbirlar kompleksini ishlab chiqish taklifi bo'ldi. Har ikkala holatda ham gap moliyaviy ta'minotni yaratishga kompleks yondashuvni shakllantirish haqida emas, balki uni rivojlantirish jarayonida uning moliyaviy manfaatlarini himoya qilishni ta'minlashga imkon beradi.

So'nggi yillar amaliyoti shuni ko'rsatadiki, tashkilotning inqirozi yoki bankrotligiga olib kelgan korxonaning joriy moliyaviy holatining yomonlashishi ehtimoli rivojlangan moliyaviy xavfsizlikni boshqarish tizimining yo'qligi bilan bog'liq.

Taniqli iqtisodchi I.A. Blankning so'zlariga ko'ra "korxonaning moliyaviy xavfsizligi - bu uning moliyaviy ahvolining miqdoriy va sifat jihatidan aniqlangan darajasi bo'lib, uning ustuvor muvozanatlangan moliyaviy manfaatlarini aniqlangan tashqi va ichki xarakterdagi real va potentsial tahdidlardan barqaror himoya qilishni ta'minlaydi, uning parametrlari belgilangan tartibda belgilanadi. uning moliyaviy falsafasining asosini yaratish va joriy va istiqbolli davrda uning barqaror o'sishini moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish¹⁵.

MDH olimi R.S. Papexin korxonaning moliyaviy xavfsizligini "korxonona qo'shimcha xavf sharoitida o'zining moliyaviy xavfsizligini saqlab, barqaror rivojlanishga qodir bo'lgan moliyaviy holatini aks ettiruvchi murakkab tushuncha" deb ta'riflaydi¹⁶.

¹⁵ Есембекова А.Ж. Финансовая безопасность предприятия - основа финансовой устойчивости // Проблемы современной экономики (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. - Челябинск: Два комсомольца, 2012. - С. 81-83.

¹⁶ Папехин Р.С. Теоретические основы финансовой устойчивости предприятий / Р.С. Папехин. - Волгоград: Волгоградское научное изд-во. - 2008 - 60 с.

Moliyaviy xavfsizlikning mohiyati korxonaning noaniq tashqi muhitda qobiliyatidir:

- korxonaning umumiy strategiyasi maqsadlariga javob beradigan moliyaviy strategiyani mustaqil ravishda ishlab chiqish va amalga oshirish;
- ishlab chiqilgan moliyaviy strategiya doirasida operatsion baholash va tasdiqlangan ko'rsatkichlar qiymatlarining o'zgarishiga javob berish asosida moliyaviy xavfsizlikni taktik rejalashtirishni amalga oshirish.

Moliyaviy xavfsizlik faqat korxonaning barqaror moliyaviy rivojlanishi asosida ta'minlanishi mumkin, bunda ichki va tashqi muhitning o'zgaruvchan sharoitlariga moslasha oladigan moliyaviy mexanizmi amalga oshirish uchun sharoitlar yaratilgan. Kompaniyaning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

- korxonaning moliyaviy va ishlab chiqarish faoliyatiga ta'sir etuvchi tahdidlarni keyinchalik rasmiylashtirish bilan aniqlash;
- korxonaning moliyaviy xavfsizligiga tahdidlarni aniqlash mexanizmlari va chora-tadbirlarini ishlab chiqish;
- korxonaning moliyaviy xavfsizligiga tahdid darajasi ko'rsatkichlaridan foydalanishga asoslangan cheklovlar tizimini qurish;
- korxonaning moliyaviy xavfsizligini ta'minlash, tashqi va ichki tahdidlar ta'sirini zararsizlantirish yoki yumshatish mexanizmlari va choralarni shakllantirish.

Tashqi tahdidlar korxonaga faoliyatiga bog'liq emas, ular ekologik xavf omillari hisoblanadi. Korxonaga tahdidni bartaraf etish imkoniyatiga ega emas, lekin u salbiy oqibatlarni minimallashtirish uchun himoya mexanizmlarini ishlab chiqishi mumkin va kerak. Ichki tahdidlar korxonaning o'zi faoliyati bilan bog'liq va tashqi tahdidlarga qaraganda ko'proq tuzatish va oldini olish kerak. Ichki tahdidlar korxonaning moliyaviy boshqaruvi sohasidagi qasddan yoki tasodifiy boshqaruv xatolaridan kelib chiqadi.

Mumkin bo'lgan tashqi va ichki tahdidlarni tahlil qilgandan so'ng, korxonaga rivojlanish jarayonida uning moliyaviy manfaatlarini himoya qilishni ta'minlaydigan korxonaning moliyaviy xavfsizligini shakllantirishga kompleks yondashuvni ishlab chiqishi va amalga oshirishi kerak.

Korxonaning moliyaviy xavfsizligini boshqarish quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

- bu sohada boshqaruv qarorlarini qabul qilishga qaratilgan moddiy, moliyaviy, axborot va inson resurslari majmuasini boshqarish jarayoni.
- korxonaning boshqaruv xodimlarining egalari va xodimlarining yuqori rivojlanish sur'atlarini ta'minlaydigan qarorlari va mavjud moliyaviy vaziyatga qarab bir nechta rivojlanish stsenariylarini ishlab chiqish¹⁷.

Korxonada moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun korxonaning moliyaviy holatining joriy va istiqbolli darajasini baholashga imkon beruvchi miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari tizimini aniqlash kerak. Korxonaning moliyaviy holatining har bir turi moliyaviy manfaatlarini aniqlangan tashqi va ichki xarakterdagi real va potentsial tahdidlardan barqaror himoya qilishni ta'minlaydigan miqdoriy ko'rsatkichlar qiymatlari va sifat ko'rsatkichlari to'plamining normal chegaralariga mos keladi. Miqdoriy ko'rsatkichlarni o'rganilayotgan ob'ektning xususiyatlariga mos keladigan va korxonaning moliyaviy xavfsizligini

¹⁷ Загорельская Т.Ю. Финансовая безопасность предприятия как объект управления [Электронный ресурс]. - Ресурс доступа: http://www.library.dgtu.donetsk.ua/fem/vip103-4/103-4_43.pdf

diagnostika qilish va tahlil qilish imkonini beradigan ko'rsatkichlar shaklida taqdim etish maqsadga muvofiqdir¹⁸.

Aniqlangan og'ishlarni va ularga ta'sir qilgan omillarni tahlil qilish korxonaning moliyaviy faoliyatining yakuniy natijalariga ta'sir darajasini baholashga imkon beradi. Tahlil natijalariga ko'ra, korxonaning moliyaviy xavfsizligi darajasi va olingan qiymatlarning inqiroz moliyaviy holatiga yaqinligi aniqlanadi. Agar barcha ko'rsatkichlar maqbul chegaralar ichida bo'lsa va bir ko'rsatkichning normal qiymatlariga boshqa ko'rsatkichning yomonlashishi hisobiga erishilmasa, moliyaviy xavfsizlikning maksimal darajasiga erishiladi. Korxonada moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan harakatlar algoritmini tuzadi va moliyaviy inqirozning paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaydigan choralar va choralarni ko'radi. Moliyaviy xavfsizlikni rejalashtirish eng yaxshi variantni hisoblash asosida vaziyat va tanlovni rivojlantirishning bir nechta muqobil stsenariylarini ishlab chiqish asosida amalga oshiriladi. Moliyaviy xavfsizlikni boshqarish ikki vaqtinchalik sohaga bo'linadi: mavjud muammolarga javob berish uchun mumkin bo'lgan echimlar to'plami va rejalashtirish ufqiga uch yildan besh yilgacha bo'lgan moliyaviy xavfsizlik strategiyasini ishlab chiqish. Moliyaviy xavfsizlik shartlariga doimiy rioya qilish kompaniyaning barqaror ishlashi va maqsadlariga erishish imkonini beradi.

¹⁸ <https://cyberleninka.ru/article/n/finansovaya-bezopasnost-predpriyatiya-i-puti-ee-obespecheniya>